

CZU 028.8:614.4

PROMOVAREA LECTURII ÎN CONDIȚIILE DE CRIZĂ PANDEMICĂ: ÎNVĂȚĂMINTELE UNUI AN DE COTITURĂ

Nadejda PĂDURE,
Biblioteca Publică Raională
„M.Sadoveanu”, Strășeni

Rezumat: *Articolul scoate în evidență experiențele-unicat ale Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”, Strășeni, privind promovarea / învățarea lecturii. Un accent deosebit se acordă descrierii evenimentelor/activităților Festivalului de Lectură „Pâine de la iepure și o carte de la Iulian Filip”, care va avea continuitate.*

Cuvinte-cheie: *Lectură, Festival de Lectură, Iulian Filip.*

Abstract: *The article highlights the unique experience of the "Mihail Sadoveanu" District Public Library, Straseneni in promotion of reading. Special emphasis is put on description of events and activities of the Reading Festival "Bread from the rabbit and a book from Iulian Filip", which should be continued in the future.*

Keywords: *Reading, Reading Festival, Iulian Filip.*

Anul 2020 a devenit un an de rezistență pentru întreaga omenire, care a fost lovită de COVID-19. Pandemia a afectat toate domeniile și sectoarele vieții, iar bibliotecile nu au fost o excepție. Problemele care au marcat activitatea bibliotecilor din raionul Strășeni în urma pandemiei de coronavirus pot fi evidențiate după cum urmează:

- acces interzis pentru utilizatori în perioada martie/mai 2020. Printre cele mai afectate categorii de vârstă au fost pensionarii, pentru care ieșirea la bibliotecă însemna nu doar lectură, dar și comunicare. În această perioadă mulți din ei telefonau și rugau să le fie împrumutate cărți;

- acces limitat din cauza pandemiei începând cu 1 iunie 2020. Chiar dacă bibliotecile au fost redeschise, accesul a fost limitat

și restricționat în toate spațiile bibliotecii;

- frica utilizatorilor de a vizita bibliotecile, în special a celor de vârstă a treia;

- imposibilitatea de a organiza serviciile și activitățile cu publicul. Numeroase activități și servicii nu au putut fi organizate din cauza restricțiilor din cauza pandemiei;

- lipsa de carte în condițiile ajustării bugetelor;

- accesul nelimitat (necontrolat) al copiilor la tehnologii în condițiile studiilor online. În același timp, copiii din familiile dezavantajate nu au avut acces la studii din lipsa calculatoarelor la domiciliu, iar bibliotecile nu au putut să-i ajute.

Toate aceste probleme, dar și altele cu care s-a confruntat fiecare bibliotecă în parte, ne-au motivat să căutăm soluții pentru păstrarea bibliotecii în circuitul uman

și în prioritățile culturale ale membrilor comunității. Astfel, de la probleme am pășit spre noi oportunități de activitate:

- ieșirea în afara spațiilor convenționale ale bibliotecilor (lecturi la natură, ședințe ale serviciilor, care nu necesită tehnologii în aer liber etc.);

- servirea utilizatorilor în vârstă sau în dificultate la domiciliu. Acest serviciu a fost întâmpinat cu mare recunoștință de către utilizatorii de vârstă a treia sau de cei care au frică să viziteze biblioteca;

- utilizarea rețelelor de socializare pentru a ține utilizatorii bibliotecilor mai aproape. Dat fiind faptul că utilizatorii, bibliotecii se află în mare parte pe rețelele de socializare, biblioteca și-a revăzut activitatea online, devenind mult mai activă și oferind informații necesare publicului;

- revizuirea serviciilor propuse utilizatorilor și reorientarea unor servicii și activități în spațiul online;

- consolidarea eforturilor dintre bibliotecari, scriitori și editori pentru promovarea lecturii.

Reorientarea unor servicii și activități în online a fost apreciată de utilizatorii noștri, care au început să ne urmărească și să participe la aceste evenimente. Cele mai populare activități online ale Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu” au fost:

- Povestea de la ora 11.00 online (18 activități);

- Alfabetizarea digitală în online;

- Concursul declamatorilor online „Nu noi suntem stăpânii limbii, dar limba e stăpâna noastră”, ediția a XXX-a, pe 31 august 2020, a adunat 65 de participanți din Republica Moldova, România, Grecia și România.

Festivalul de Lectură „Pâine de la iepure și o carte de la Iulian Filip” a fost conceput ca răspuns la necesitatea de a redimensiona activitatea bibliotecilor, dictată de noua

realitate pandemică care a redus numărul de vizite și împrumuturi de carte. În același timp, festivalul sus-numit este un rezultat al colaborării dintre bibliotecarii din raionul Strășeni și scriitorul Iulian Filip, care au discutat în luna iunie pe Zoom despre problemele lecturii și soluțiile necesare pentru a redresa situația cauzată de pandemie. Astfel, scriitorul Iulian Filip a venit cu propunerea de a citi copiii din manuscrisul cărții „Pâine de la iepure”. Ulterior, au fost organizate activități de lectură, ele reunindu-se într-un festival adevărat. Lansarea evenimentului s-a produs online la 26 august, după care bibliotecile din raion au organizat diverse evenimente literare sau culturale. Printre ele se înscriu: lecturi, expoziții, spectacole literar-muzicale, flash-moburi, discuții, concursuri de desene, înscenări. De asemenea, fiecare bibliotecă participantă a organizat în cadrul festivalului expoziții și evenimente dedicate pâinii.

La festival au participat 29 de biblioteci din raion, au fost organizate 91 de diverse evenimente informaționale și culturale, la care au participat peste 1400 de persoane, atât copii, cât și adulții.

Pe 6 octombrie 2020 a avut loc festivitatea de închidere a festivalului, desfășurată pe zoom și îndirect e pagina Programului *LecturaCentral*. La eveniment au participat scriitorul Iulian Filip, bibliotecarii și copiii. Festivalul va avea continuitate în anul 2021, când va fi organizată cea de-a doua ediție.

Din anul 2020 spre anul 2021 pășim cu noi experiențe și multe învățăminte. Una dintre ele este că doar o bibliotecă mixtă, care va putea integra serviciile tradiționale cu cele online, va fi cea mai de succes bibliotecă. Iar lectura, fiind cel mai complex act spiritual în sprijinul dezvoltării intelectuale, rămâne a fi o prioritate pentru biblioteci în continuare.